

Generación de datos sintéticos a partir de un dataset real estandarizado para la estimación de peso en juveniles de lenguado mediante visión artificial en procesos de gradding

Alvarez-Osuna, Javier^{1,†}, Fernández-Vilor, Francisco^{1,‡} y Fontán-Gómez, Carlos^{1,†}

¹ *FishFarmFeeder (FFF)*

[†] *Dpto. I+D*

[‡] *Dpto. Ingeniería y Producción*

Este manuscrito fue creado en Octubre, 2025

Resumen

El presente trabajo aborda el desarrollo de una metodología rigurosa para la obtención y ampliación de datos biométricos de juveniles de *Solea senegalensis* (lenguado senegalés), con el objetivo de generar un conjunto de datos representativo destinado al entrenamiento de modelos predictivos de peso basados en visión artificial. La primera fase consistió en la construcción de un dataset real bajo el principio de “medida única estandarizada”, respaldado por controles de calidad estadísticos y protocolos de sedación suave, garantizando la representatividad biológica, la repetibilidad de las mediciones y el cumplimiento ético en el contexto de la investigación acuícola.

En la segunda fase, se investigaron diferentes modelos de generación de datos sintéticos —GaussianCopula, CTGAN y TVAE— con el fin de ampliar artificialmente el espacio muestral y favorecer el entrenamiento robusto de algoritmos de estimación de peso basados en imágenes capturadas en tiempo real durante el proceso de clasificación (gradding). La validación de los datasets sintéticos se realizó mediante análisis estadístico multivariante y métricas de similitud distribucional, comprobándose su capacidad para preservar la coherencia morfométrica del conjunto real. Los resultados demuestran el potencial de los modelos generativos como herramienta eficaz para compensar limitaciones de tamaño muestral y mejorar la escalabilidad de futuros sistemas de visión artificial aplicados a la acuicultura de precisión.

Este artículo forma parte de los trabajos desarrollados en el marco del proyecto de I+D FLATCLASS (IG408M.2025.000.000072), subvencionado por el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) de la Xunta de Galicia, dentro del programa IA360, orientado al fomento de la inteligencia artificial aplicada a la transformación digital del tejido productivo gallego.

Keywords: FLATCLASS, Datos sintéticos, Machine learning, Acuicultura, Precisión

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17570050>

1. Introducción

En el ámbito de la acuicultura de precisión, la caracterización morfométrica de los peces y su relación con el peso corporal constituye un eje central para la optimización de procesos como la clasificación automática, el control de crecimiento y la dosificación alimentaria. En el caso particular de los peces planos en fase de alevinaje —como el lenguado (*Solea spp.*) o el rodaballo (*Scophthalmus spp.*)—, las variables morfométricas fundamentales incluyen la longitud corporal, la anchura transversal y la altura dorso-ventral, parámetros que definen la geometría del individuo y que se presumen relacionados de forma sistemática con su biomasa.

El desarrollo de modelos precisos para la estimación de peso en estas especies, requiere de conjuntos de datos robustos que capturen la relación entre las dimensiones corporales y el peso real en condiciones controladas. Dichas relaciones son esenciales en una acuicultura de precisión, donde la monitorización no invasiva del crecimiento optimiza el manejo productivo y reduce el estrés en los organismos [Takács et al., 2015]. En particular, los juveniles entre 70 - 90 días representan una fase crítica del desarrollo, en la que variaciones en la longitud, altura y anchura pueden reflejar cambios significativos en la biomasa, siempre que las mediciones se realicen con precisión y minimizando perturbaciones [Costas et al., 2013].

Sin embargo, la adquisición de datos morfométricos de calidad enfrenta un desafío metodológico clave: equilibrar la exactitud de las mediciones con el bienestar animal. Diversos estudios han demostrado que la manipulación repetida de ejemplares juveniles induce estrés agudo, afectando tanto a su fisiología como la fiabilidad de los datos morfométricos al modificar la postura natural del pez [Martins et al., 2012]. Este compromiso impone, en la práctica, una limitación natural en el tamaño muestral que puede obtenerse experimentalmente. Las sesiones de medición deben realizarse en tiempos mínimos y bajo protocolos de sedación controlada, lo que restringe el número de individuos procesables sin comprometer su recuperación o supervivencia. En consecuencia, los conjuntos de datos resultantes son de alta calidad individual pero de dimensión reducida, lo que puede afectar la representatividad estadística ante la variabilidad biológica intrínseca.

La escasez de datos introduce diversas limitaciones estructurales: alta varianza en la estimación de parámetros, riesgo de sobreajuste, pérdida de cobertura en las regiones marginales del espacio morfométrico y posibles sesgos asociados a condiciones de cría o instrumentación.

Desde la perspectiva de la matemática probabilística, esta problemática puede entenderse mediante el marco de la inferencia bayesiana. En este enfoque, el conocimiento sobre los parámetros

θ (por ejemplo, la relación entre morfología y peso) se representa como una distribución posterior condicionada a los datos D :

$$p(\theta | D) \propto p(D | \theta) \cdot p(\theta) \tag{1}$$

donde D representa los datos observados. Cuando el tamaño de D es reducido, la función de verosimilitud $p(D|a, b)$ presenta alta varianza, lo que incrementa la incertidumbre en la estimación de los parámetros. Al aumentar el tamaño efectivo del conjunto de datos mediante observaciones sintéticas plausibles, la distribución posterior se concentra y las inferencias resultan más precisas y estables.

Bajo esta perspectiva, la necesidad de disponer de un dataset suficientemente amplio, representativo y multivariado, -que relacione las variables morfométricas con el peso corporal- responde a consideraciones tanto estadísticas como biológicas y computacionales. Incluso en ausencia de un modelo alométrico determinista, cualquier estrategia de predicción del peso basada en medidas dimensionales requiere una densidad adecuada de datos en el espacio morfométrico tridimensional. Este requisito es crítico para garantizar la fidelidad del ajuste y la capacidad de generalización de los modelos.

En consecuencia, el desarrollo de modelos predictivos de peso basados en morfometría debe afrontar el reto de extrapolar relaciones no lineales a partir de un conjunto limitado de observaciones directas. Esta limitación experimental justifica la adopción de técnicas de **generación sintética de datos**, capaces de ampliar el espacio muestral y preservar la coherencia estadística y biológica del conjunto original. Una base de datos suficientemente densa permite alcanzar inferencias más robustas del peso corporal y una integración efectiva de estos modelos en sistemas de visión artificial orientados a la acuicultura de precisión.

En este trabajo se aborda la generación de datos sintéticos mediante tres enfoques complementarios: **Gaussian Copula**, **CTGAN** y **TVAE**. Esta aproximación comparativa permite evaluar la capacidad de cada método para replicar tanto las distribuciones marginales de los datos originales como las dependencias no lineales propias de las relaciones alométricas. La selección del modelo óptimo se fundamenta en un análisis cuantitativo que incluye: (1) métricas de similitud distribucional (KS-test, divergencia KL); (2) precisión en la replicación de las ecuaciones alométricas (RMSE entre valores reales y generados); y (3) viabilidad computacional.

Estos estudios, desarrollados en el marco del proyecto FLAT-CLASS, responden, por tanto, a una doble motivación: ampliar artificialmente el conjunto de datos disponible para el entrenamiento de modelos predictivos del peso y asegurar la coherencia estadística y biológica de los registros generados, minimizando el sobreajuste y mejorando la capacidad de generalización de los modelos resultantes.

2. Metodología para la adquisición de datos reales

2.1. Preparación de los Ejemplares

Los juveniles de lenguado (90 días post-eclosión) fueron previamente aclimatados durante 24 h en tanques de cuarentena con condiciones controladas (temperatura: $18 \pm 1^\circ\text{C}$, salinidad: 35 ± 1 ppt, oxígeno disuelto: >6 mg/L) para minimizar el estrés asociado al manejo [Martins et al., 2012]. Antes de las mediciones, se realizó un ayuno de 12 h para evitar variaciones en el peso corporal debido a la ingesta de alimento.

2.2. Protocolo de Medición

Las mediciones morfométricas (peso, longitud total, altura y anchura) se realizaron siguiendo el principio de "**medida única estandarizada**", respaldado por controles de calidad estadísticos

y técnicas de sedación suave, para garantizar tanto la representatividad de los datos como el cumplimiento de los estándares éticos en investigación acuícola [Conte, 2004]. Cada individuo fue manipulado por un único operador entrenado, utilizando instrumental calibrado (balanza digital de precisión ± 0.01 g y calibrador digital ± 0.01 cm). Para garantizar la estandarización, la longitud total se midió desde el rostro hasta el extremo del lóbulo caudal en posición natural, mientras que la altura y anchura se registraron en la región de máxima dimensión corporal [Tonna 2015].

La decisión de no replicar las mediciones se basó en evidencias que demuestran que la manipulación repetida induce estrés agudo en estadios juveniles, afectando su homeostasis osmótica y aumentando la mortalidad post-manejo (Costas et al., 2013). Las réplicas requieren mayor tiempo fuera del agua, generando hipoxia y acidosis tisular. Estudios en *Solea senegalensis* muestran que exposiciones >30 segundos alteran el equilibrio osmótico [Costas et al., 2013]. Además, cada contacto adicional incrementa el riesgo de lesiones (ej. descamación, daño en aletas) y eleva los niveles de cortisol, afectando su fisiología y crecimiento posterior [Conte, 2004]. Cada ejemplar fue medido en un tiempo máximo de 20 segundos fuera del agua, sobre una superficie húmeda para reducir la pérdida de mucus.

2.3. Consideraciones Éticas y de Bienestar

El protocolo cumplió con las directrices de la UE (2010/63/EU) para la reducción del estrés en animales de experimentación. Se evitó la manipulación repetida y se monitorizaron signos de estrés post-manejo (ej. natación errática o falta de alimentación durante 2 h posteriores). Los ejemplares fueron reintegrados inmediatamente a tanques de recuperación con flujo de agua continuo y sombreado para minimizar perturbaciones.

2.4. Estructura de los datos

La base de datos se organizó en una hoja de Excel con 209 registros y 5 variables (columnas)

Tabla 1. Descripción de las variables morfométricas registradas

Variable	Tipo de Dato	Unidad	Descripción
ID_Ejemplar	Numérico	-	Número entero correlativo.
Peso	Numérico	gramos (g)	Peso corporal.
Longitud	Numérico	cm	Longitud total.
Altura	Numérico	cm	Altura máxima del cuerpo.
Anchura	Numérico	cm	Anchura máxima del cuerpo.

3. Análisis exploratorio del dataset con datos reales

```

1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import seaborn as sns
5
6 # Leer el dataset
7 file_path = './data/Dimensiones_lenguado.xlsx'
8 df = pd.read_excel(file_path)
9
10 print("Forma:", df.shape)
11 print("\n Visualización de los 15 primeros registros")
12 display(df.head(15))
13 print("\n Estadística básica")
14 display(df.describe().transpose())
    
```

Código 1. Análisis básico dataset.

El *dataset* tiene 209 registros cuyas características estadísticas se recogen en la Tabla 2. Una muestra de los datos registrados se puede ver en la Tabla 3.

Tabla 3. Muestra de datos morfométricos reales

ID	Peso (g)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)
0	0.46	3.3	1.3	0.2
1	1.08	4.5	1.1	0.3
2	0.67	3.9	1.5	0.2
3	0.98	4.4	1.7	0.3
4	0.93	4.2	1.8	0.3
5	1.89	4.5	2.0	0.4
6	1.60	5.1	1.8	0.3
7	1.90	5.0	2.0	0.3
8	1.59	5.4	1.9	0.3
9	1.67	5.4	1.9	0.3
10	1.91	5.4	1.9	0.3
11	1.94	5.4	1.9	0.3
12	2.08	5.5	1.9	0.3
13	1.72	5.4	2.0	0.3
14	1.77	5.4	2.0	0.3

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables morfométricas reales

Estadístico	Peso (g)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)
count	209.000000	209.000000	209.000000	209.000000
mean	5.344641	7.244498	2.788995	0.462679
std	3.635514	1.505369	0.698297	0.117033
min	0.460000	3.300000	1.100000	0.200000
25 %	2.820000	6.100000	2.300000	0.400000
50 %	4.290000	7.000000	2.700000	0.500000
75 %	6.960000	8.300000	3.300000	0.500000
max	21.980000	11.400000	5.200000	0.900000

3.1. Distribuciones univariantes

```

1 # DISTRIBUCIONES UNIVARIANTES
2 # -----
3 numeric_cols = ['Peso (g)', 'Longitud (cm)', 'Anchura (
4 cm)', 'Altura (cm)']
5
6 for col in numeric_cols:
7     fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4))
8     sns.histplot(df[col], kde=True, ax=ax[0], color="#3
9     EADBO")
10    ax[0].set_title(f"Histograma - {col}")
11    sns.violinplot(y=df[col], ax=ax[1], inner="quartile")
12    ax[1].set_title(f"Violinplot - {col}")
13    plt.tight_layout()

```

Código 2. Distribuciones univariantes.

Como se puede apreciar en las Figura 1:

- **Peso (g):** Distribución unimodal con cola derecha pronunciada; la mayoría de peces pesan menos de 6 g, mientras que unos pocos individuos mucho más pesados podrían corresponder a un crecimiento diferencial o errores de registro.
- **Longitud (cm):** Distribución aproximadamente normal y simétrica; la mayoría de los individuos presentan longitudes homogéneas, reflejando un lote bien equilibrado y sin valores atípicos relevantes.
- **Anchura (cm):** Forma similar a Longitud pero con cola alta leve; unos pocos peces muy anchos podrían ser anomalías fisiológicas o errores de medida.
- **Altura (cm):** Distribución con ligera multimodalidad; la mayoría de peces muestran alturas uniformes, aunque algunos individuos más altos podrían indicar diferencias de lote o variabilidad en el desarrollo.

3.2. Distribuciones bivariantes

El análisis de las relaciones bivariantes (Figura 2) muestra que el peso crece exponencialmente con la Longitud y la Anchura,

Figura 1. Distribuciones univariantes del dataset.

Figura 2. Distribuciones bivariantes del dataset.

dibujando nubes curvilíneas donde los puntos se vuelven más dispersos a medida que el pez gana tamaño; eso confirma que la relación no es estrictamente lineal. Longitud y Anchura mantienen entre sí una correlación positiva moderada los peces más largos tienden a ser más anchos mientras que Altura se agrupa fuertemente en torno a un intervalo estrecho y, salvo algunos valores altos anómalos, aporta poca variabilidad adicional. En todas las combinaciones que incluyen Peso se aprecian varios puntos solitarios por encima de la nube principal, lo que corrobora la presencia de *outliers*. No se observan clusters separados que sugieran sub-poblaciones distintas, sino una gradación continua, de modo que los valores extremos se interpretan mejor como individuos excepcionales (o posibles errores) que como grupos diferenciados.

3.3. Matriz de correlación

```

1 # 2. Calcular matriz de correlación (método de Pearson
  por defecto)
2 corr_matrix = df.corr()
3
4 # 3. Crear el gráfico
5 plt.figure(figsize=(10, 8))
6 sns.heatmap(corr_matrix,
7             annot=True, # Muestra valores en cada celda
8             fmt=".2f", # Formato de 2 decimales
9             cmap='plasma', # Mapa de colores (rojo-negro-azul)
10            vmin=-1, vmax=1, # Rango de correlación [-1, 1]
11            linewidths=0.5, # Grosor de líneas entre celdas
12            mask=np.triu(np.ones_like(corr_matrix, dtype=bool)) #
13            Mostrar solo triangular inferior
14            )
15
16 # 4. Personalizar
17 plt.title('Matriz de Correlación de Variables', pad=20,
18           fontsize=14)
19 plt.xticks(rotation=45)
20 plt.yticks(rotation=0)
21 plt.tight_layout()
22 plt.show()

```

Código 3. Matriz de Correlación.

Figura 3. Matriz de correlación variables morfométricas.

La matriz de correlación indica que, en el lenguado, el peso está fuertemente asociado con la longitud y la anchura ($r \approx 0,94$), mientras que su asociación con la altura (espesor corporal) es claramente menor ($r \approx 0,86$). En términos de varianza explicada,

longitud y anchura individualmente capturan $\sim 88\%$ del comportamiento del peso ($r^2 \approx 0,8836$), frente a $\sim 74\%$ para la altura ($r^2 \approx 0,7396$). Esto es coherente con la biomecánica del pez dorso: el peso depende del volumen, pero en especies deprimidas dorsoventralmente la variabilidad del área proyectada (aprox. longitud \times anchura) domina sobre la variación del espesor. La correlación igualmente alta entre longitud y anchura ($r \approx 0,94$) sugiere una morfología con proporciones relativamente estables durante el crecimiento (isometría planiforme) o, al menos, una fuerte covariación de ambas dimensiones; en la práctica, esto implica multicolinealidad si se usan juntas en regresión. La correlación más baja de peso con la altura indica que el espesor es más variable entre individuos (condición corporal, estado nutricional, maduración gonadal), aportando información menos estable sobre el peso que las dimensiones planas. En conjunto, estas correlaciones significan que la masa del lenguado está principalmente determinada por su extensión superficial y que la altura añade variabilidad más idiosincrática.

4. Modelos neuronales generativos para la ampliación del espacio morfométrico

4.1. Gaussian Copula

El método *Gaussian Copula* destaca por su capacidad para modelar dependencias multivariadas entre variables, preservando la estructura estadística de los datos originales. Este enfoque se basa en la teoría de cópulas, que permite desacoplar las distribuciones marginales de las dependencias entre variables, ofreciendo flexibilidad para generar datos sintéticos realistas [Zheng et al., 2020].

Las cópulas son funciones que vinculan distribuciones marginales univariadas para formar una distribución multivariada. El teorema de Sklar (1959) establece que cualquier distribución conjunta H de variables aleatorias (X_1, X_2, \dots, X_d) puede expresarse como:

$$H(x_1, x_2, \dots, x_d) = C(F_1(x_1), F_2(x_2), \dots, F_d(x_d))$$

donde C es la cópula y F_i son las funciones de distribución marginal. La *Gaussian Copula* utiliza una cópula derivada de la distribución normal multivariada, definida como:

$$C_{\Sigma}(\mathbf{u}) = \Phi_{\Sigma}(\Phi^{-1}(u_1), \Phi^{-1}(u_2), \dots, \Phi^{-1}(u_d))$$

donde:

- Φ_{Σ} es la función de distribución normal multivariada con matriz de covarianza Σ ,
- Φ^{-1} es la inversa de la distribución normal estándar (función cuantil),
- $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_d)$ es un vector de probabilidades uniformes en $[0, 1]$.

Los fundamentos matemáticos anteriormente descritos, incluyendo el teorema de Sklar, la transformación al espacio gaussiano mediante funciones inversas (Φ^{-1}), y el muestreo de datos sintéticos basado en la matriz de covarianza (Σ), están implementados de forma eficiente y optimizada dentro de la librería SDV (Synthetic Data Vault). En particular, la clase *GaussianCopula* del módulo `sdv.tabular` encapsula estos modelos matemáticos, permitiendo la generación de datos tabulares sintéticos que preservan tanto las distribuciones marginales (F_i) como las dependencias multivariadas (C_{Σ}) presentes en los datos originales.

La librería automatiza procesos clave como:

1. La estimación no paramétrica de distribuciones marginales,
2. El cálculo de la matriz de correlación de rangos (*rank correlation*), y

3. La generación de muestras sintéticas mediante inversión de la cópula (F_i^{-1}).

Además, SDV incorpora validaciones internas para garantizar que los datos generados mantengan propiedades estadísticas consistentes, siguiendo las mejores prácticas descritas en la literatura [Patki et al., 2016].

4.1.1. Metodología

El código mostrado en el listado 4 implementa un procedimiento de generación sintética de datos basado en el modelo *Gaussian Copula*, disponible en la librería SDV (*Synthetic Data Vault*). En una primera fase, se realiza la lectura del conjunto de datos reales y la extracción de su correspondiente estructura de metadatos (*metadata*), la cual describe las propiedades estadísticas y tipos de las variables originales. Posteriormente, el modelo *Gaussian Copula* es entrenado utilizando dichos datos reales, aprendiendo las dependencias multivariantes existentes entre las variables mediante la estimación de una función de cópula gaussiana. A partir de este modelo ajustado, se generan de manera controlada un total de N registros sintéticos, almacenados en un nuevo conjunto de datos denominado *SyntheticGaussianCopula.xlsx*. El número N de observaciones a sintetizar puede modificarse mediante la variable `num-synthetic`, permitiendo ajustar el tamaño de la muestra sintética según las necesidades del análisis. Finalmente, el dataset sintético resultante se somete a un proceso de validación integral que evalúa la calidad de los datos generados, tanto a nivel univariante como bivariante, comparando las distribuciones y correlaciones entre las variables reales y las sintéticas, con el objetivo de garantizar la coherencia estadística del conjunto producido.

```

1 # Importar librerías necesarias
2 import pandas as pd
3 import numpy as np
4 import scipy
5 import matplotlib.pyplot as plt
6
7 from sdv.single_table import GaussianCopulaSynthesizer
8 from sdv.metadata import Metadata
9 from pathlib import Path
10 from myst_nb import glue
11
12 num_synthetic = 500 #variable para definir el número de
13     registros sintéticos
14
15 # 1. Cargar datos reales
16 #-----
17 path_realData = './data/Dimensiones_lenguado.xlsx'
18 real_data = pd.read_excel(path_realData)
19
20 # 2. Obtener los metadata del dataset
21 #-----
22 metadata_path = Path('./data/metadata_lenguado.json')
23
24 if metadata_path.exists():
25     # Cargar metadatos desde el JSON (evita el warning)
26     metadata = Metadata.load_from_json(metadata_path)
27     print("Metadatos cargados desde JSON.\n")
28 else:
29     # Detectar metadatos y guardarlos en JSON para futuras
30     # ejecuciones
31     metadata = Metadata.detect_from_dataframe(real_data)
32     metadata.save_to_json(metadata_path)
33     print("Metadatos detectados y guardados en JSON.\n")
34
35 # 3. Sintetizar datos
36 #-----
37 synthesizer = GaussianCopulaSynthesizer(
38     metadata = metadata,
39     enforce_min_max_values = True, # Forzar datos realísticos
40     enforce_rounding = True # Redondeos automáticos
41 )

```

```

42 synthesizer.fit(real_data)
43 synthetic_data = synthesizer.sample(num_rows=
44     num_synthetic);
45 display(synthetic_data.head(10))
46 print(f"Se muestran 10 primeros registros sintéticos de
47     un total de {num_synthetic}")
48
49 # 4. Guardar satos sintéticos
50 #-----
51 path_syntheticData = './data/SyntheticGaussianCopula.xlsx'
52
53 synthetic_data.to_excel(path_syntheticData, index=False,
54     engine='openpyxl')
55
56 # 5. Validación calidad datos sintéticos
57 #-----
58 from sdv.evaluation.single_table import run_diagnostic,
59     evaluate_quality
60 from sdv.evaluation.single_table import get_column_plot
61
62 ## Diagnóstico básico
63
64 diagnostic = run_diagnostic(real_data, synthetic_data,
65     metadata, False) # Se ejecuta el diagnóstico sin
66     mostrar en pantalla
67 print("\nDIAGNÓSTICO BÁSICO CALIDAD DATOS\n")
68 print(diagnostic.get_details(property_name='Data Validity
69     '))
70
71 ## Visualización de datos
72
73 columns = ["Peso (g)", "Longitud (cm)", "Anchura (cm)",
74     "Altura (cm)"]
75
76 from sdv.evaluation.single_table import get_column_plot
77 import seaborn as sns
78
79 fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 12))
80 for i, col in enumerate(columns):
81     ax = axs[i//2, i%2]
82     sns.kdeplot(real_data[col], ax=ax, color="#1f77b4", label
83         ="Real", fill=True, alpha=0.5)
84     sns.kdeplot(synthetic_data[col], ax=ax, color="#2ca02c",
85         label="Gaussian Copula", fill=True, alpha=0.5)
86     ax.set_title(f'Distribución de {col}')
87     ax.legend()
88     plt.suptitle('Comparación de datos reales vs. sintéticos
89         Gaussian Copula', y=1.02)
90     plt.tight_layout()
91     plt.show()
92
93 ## Medidas de similitud estadística
94
95 quality_reportGC = evaluate_quality(real_data,
96     synthetic_data.sample(n=len(real_data), random_state
97         =42), metadata, verbose=False)
98
99 ## Obtenemos el valor promedio de la similitud
100 overall_score = f"{quality_reportGC.get_score()*100:.2f}%"
101
102 glue("scoreGAN", overall_score, display=False); #
103     Definimos una variable para usar en el texto markdown
104 print("\nSIMILITUD ESTADÍSTICA\n")
105 print(f"Overall score: {overall_score}\n")
106
107 ## Ajuste por columna de forma individual
108 print("\nResultados de ajuste real vs. sintético por
109     columna de datos\n")
110 print(quality_reportGC.get_details('Column Shapes'))
111
112 ## Correlaciones entre variables real vs. sintética
113 print("\n Correlaciones entre variables real vs. sinté
114     tica\n")
115 print(quality_reportGC.get_details('Column Pair Trends'))
116 print("\n")

```

Código 4. Generación de datos sintéticos mediante Gaussian-Copula.

Tabla 4. Muestra de datos sintéticos Gaussian-Copula

ID	Peso (g)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)
0	8.74	9.0	3.5	0.5
1	7.84	8.7	3.5	0.5
2	2.40	6.5	2.3	0.4
3	7.45	8.3	3.4	0.6
4	7.16	8.1	3.1	0.5
5	2.95	6.1	2.6	0.4
6	15.51	10.9	4.9	0.8
7	4.72	6.9	2.8	0.5
8	7.60	8.9	3.1	0.6
9	3.01	6.3	2.1	0.4

Tabla 5. Resultados del indicador *Boundary Adherence*

Column	Metric	Score
Peso (g)	BoundaryAdherence	1.0
Longitud (cm)	BoundaryAdherence	1.0
Anchura (cm)	BoundaryAdherence	1.0
Altura (cm)	BoundaryAdherence	1.0

4.1.2. Resultados

La Tabla 4 recoge una muestra de los 10 primeros registros sintéticos obtenidos de un total de 500.

Los resultados del diagnóstico básico sobre la calidad de los datos obtenidos se recoge en la Tabla 5. La métrica **BoundaryAdherence** verifica si los valores sintéticos se mantienen dentro de los rangos mínimos y máximos de los datos reales, devolviendo el porcentaje de filas válidas. En las Figura 4 podemos apreciar la similitud entre los datos reales y los sintéticos obtenidos mediante Gaussian Copula.

Figura 4. Comparación datos reales vs. sintéticos Gaussian-Copula.

Como se puede apreciar en la Figura 4 los resultados obtenidos nos muestran un alto grado de similitud, con una adecuación del 96.26 %. Si analizamos la métrica **KSComplement** -que evalúa el grado de similitud individualmente entre cada columna real y su sintética basándose en la forma de sus distribuciones univariadas (forma, media, dispersión)- los valores obtenidos (Tabla 6) reflejan el elevado grado de ajuste entre los datos reales y los generados mediante este método.

Tabla 6. Resultados de ajuste real vs. Gaussian-Copula por columna de datos

Column	Metric	Score
Peso (g)	KSComplement	0.928230
Longitud (cm)	KSComplement	0.928230
Anchura (cm)	KSComplement	0.923445
Altura (cm)	KSComplement	0.952153

En la Tabla 7 se presentan los coeficientes de correlación entre pares de variables numéricas, evaluando el grado de similitud entre los conjuntos de datos reales y sintéticos mediante el indicador **CorrelationSimilarity**. Este parámetro cuantifica la correspondencia entre las estructuras de dependencia bidimensionales (2D) de ambos conjuntos, proporcionando una medida directa de la conservación de las relaciones estadísticas originales. Los resultados obtenidos muestran valores de correlación próximos a la unidad (≈ 1) en la mayoría de los casos, lo que evidencia una alta fidelidad del modelo generativo y valida la coherencia estadística de los datos sintéticos respecto a los reales.

Tabla 7. Correlaciones entre variables reales y sintéticas Gaussian-Copula

Column 1	Column 2	Metric	Score
Peso (g)	Longitud (cm)	CorrelationSimilarity	0.995285
Peso (g)	Anchura (cm)	CorrelationSimilarity	0.998692
Peso (g)	Altura (cm)	CorrelationSimilarity	0.987694
Longitud (cm)	Anchura (cm)	CorrelationSimilarity	0.999846
Longitud (cm)	Altura (cm)	CorrelationSimilarity	0.983536
Anchura (cm)	Altura (cm)	CorrelationSimilarity	0.987907

4.2. Conditional Tabular GAN (CTGAN)

CTGAN es una variación de las **Redes Generativas Adversarias (GAN, por sus siglas en inglés)** especialmente diseñado para conjuntos de datos tabulares, una categoría que históricamente ha planteado desafíos significativos en el campo del aprendizaje automático generativo. Las redes antagónicas generativas o redes adversarias generativas (GANs) son un método para la optimización competitivo entre dos redes neuronales, una llamada generadora y otra discriminadora, con el objetivo de conseguir generar nuevas instancias idealmente indistinguibles a las pertenecientes a la distribución de probabilidad de la que derivan los datos de entrenamiento.

Las GANs, originalmente concebidas para tareas de síntesis de imágenes [Goodfellow et al., 2014], han demostrado en los últimos años una notable capacidad para modelar distribuciones complejas en espacios tabulares multivariantes, especialmente en dominios donde los datos reales son escasos o costosos de obtener. El fundamento teórico general del que derivan, permite su utilización para la generación de cualquier tipo de datos, habiéndose demostrado efectiva en campos diversos como son la visión por computador [Roy et al., 2015, Karras et al., 2017], la segmentación semántica [Hoffman et al., 2017], la síntesis de series temporales [Hartmann et al., 2018], la edición de imagen [Abdal et al., 2020], el procesamiento del lenguaje natural [Fedus et al., 2018], la generación de imagen a partir de texto [Radford et al., 2021] y más recientemente Xu et al. (2023) demuestran que las GANs superan a técnicas convencionales de síntesis en la preservación de estructuras de dependencia no lineal en variables tabulares reales de alta dimensión.

Para cualquier conjunto de datos, podemos hipotetizar que es posible definir una distribución de probabilidad P_{data} representativa de la población representada por la muestra formada por el conjunto de datos. De ser esto posible, para cualquier valor

Figura 5. Modelo funcional de una red GAN.

$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{\text{datos}}(x)} [\log D(x)] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [\log(1 - D(G(z)))] \quad (2)$$

El primer término recompensa a D por identificar correctamente datos reales, mientras que el segundo término recompensa a D por detectar correctamente los datos generados por G . Mientras tanto, G intenta minimizar esta función engañando a D , es decir, haciendo que $D(G(z))$ sea lo más cercano posible a 1.

Durante el entrenamiento, ambas redes mejoran iterativamente. Teóricamente, el proceso puede converger a un equilibrio de Nash, en el que G genera datos tan similares a los reales que D no puede distinguir entre ellos, y devuelve aproximadamente: $D(x) \approx 0.5$. En ese punto, el sistema ha alcanzado un equilibrio: ni G ni D pueden mejorar sin perjudicar a la otra red.

El modelo CTGAN (Conditional Tabular GAN) representa un enfoque avanzado de generación de datos sintéticos específicamente diseñado para conjuntos de datos tabulares, una categoría que históricamente ha planteado desafíos significativos en el campo del aprendizaje automático generativo. A diferencia de las GANs tradicionales, orientadas principalmente a la síntesis de datos en dominios estructurados como imágenes o secuencias temporales, los datos tabulares presentan heterogeneidad tipológica (variables continuas, categóricas y ordinales) y complejas dependencias estadísticas interatributo. CTGAN resuelve esta complejidad mediante una arquitectura condicional que permite preservar la distribución marginal y condicional de cada atributo, logrando generar muestras sintéticas estadísticamente similares y coherentes con los datos originales.

Al igual que las GAN, su diseño se basa en un esquema adversarial compuesto por dos redes neuronales: el generador, que crea datos sintéticos a partir de ruido aleatorio y vectores condicionales, y el discriminador, que evalúa la autenticidad de los datos. Una innovación clave de CTGAN es el uso estratégico de funciones de activación, particularmente ReLU (Rectified Linear Unit) y LeakyReLU, que optimizan el flujo de gradientes durante el entrenamiento.

En el generador se emplea ReLU, para promover una activación fuerte y directa. Por otro lado, el discriminador utiliza Leaky ReLU (que anula los valores negativos) para evitar el colapso de unidades activas y asegurar una mejor capacidad de detección de patrones tanto en regiones positivas como negativas del espacio de entrada.

Tanto el generador como el discriminador de la red CTGAN están compuestos por **cuatro capas ocultas densamente conectadas** (*fully connected layers*) con **64 neuronass** que responden a un compromiso técnico entre capacidad representacional, estabilidad del entrenamiento y eficiencia computacional, especialmente en el contexto de modelos generativos aplicados a datos tabulares de baja dimensionalidad, como es el caso de las variables morfométricas (longitud, anchura, altura y peso) de juveniles de peces.

Desde un punto de vista práctico, 64 unidades por capa ofrecen una capacidad suficiente para capturar relaciones no lineales complejas entre las variables del espacio latente y las características morfológicas de salida, sin llegar a una sobreparametrización excesiva que pueda inducir sobreajuste o inestabilidad adversarial durante el entrenamiento de la GAN. Esta elección proporciona un número razonable de parámetros entrenables, lo cual resulta adecuado cuando se trabaja con conjuntos de datos de tamaño moderado, como ocurre en nuestro caso.

A este respecto, estudios recientes sobre GANs para datos tabulares —como CTAB-GAN+ [Zao et al., 2024] y CTGAN [Liu et al., 2023]— concluyen que arquitecturas con capas ocultas de entre 64 y 128 neuronas suelen alcanzar un buen equilibrio entre

de x será posible establecer un valor $P_{\text{data}}(x)$ que determine la probabilidad de que x pertenezca a la población. De existir una función de este tipo, sería una función discriminativa que dada una instancia permitiría conocer la probabilidad de pertenencia a la población. Los modelos generativos modelizan la distribución de probabilidad mencionada pero no proporcionan un valor de probabilidad, sino que generan instancias nuevas que pertenecen a distribuciones de probabilidad próximas a la que pretenden asemejar. Las GANs definen un esquema de aprendizaje que facilita la codificación de los atributos definitorios de la distribución de probabilidad en una red neuronal de manera que la red incorpore la información esencial que le permite generar instancias pertenecientes a distribuciones de probabilidad próximas a la que el conjunto de datos que pretende representar.

La arquitectura de las Redes Generativas Adversarias (GAN, por sus siglas en inglés) se basa en la interacción entre dos redes neuronales que trabajan de forma opuesta pero complementaria: una red generadora (G) y una red discriminadora (D). La red generadora tiene como objetivo crear datos sintéticos que imiten con la mayor fidelidad posible los datos reales del conjunto original. Por su parte, la red discriminadora actúa como un detector, cuya tarea es evaluar si una determinada entrada procede del conjunto de datos reales o ha sido generada artificialmente por G .

Durante el proceso de entrenamiento, ambas redes se enfrentan en un proceso competitivo. La generadora intenta “engañar” a la discriminadora creando datos cada vez más realistas, mientras que la discriminadora se entrena para detectar con mayor precisión las falsificaciones. Este enfoque adversarial permite que ambas redes mejoren progresivamente: G produce datos sintéticos más convincentes y D refina sus capacidades de detección. Esta dinámica se puede entender como un juego de suma cero, donde el éxito de una red implica el fracaso de la otra, y que teóricamente puede llevar a un punto en el que ninguna de las redes puede mejorar su rendimiento sin afectar negativamente a la otra (equilibrio de Nash).

En la figura ?? se muestra un diagrama representativo del proceso de optimización de las GAN. La *red generadora* $G(z)$ recibe como entrada un vector de ruido aleatorio z , generado a partir de una distribución conocida p_z , y produce como salida un dato sintético x_{fake} que intenta imitar los datos reales. La *red discriminadora* $D(x)$ recibe como entrada un dato x_{real} o x_{fake} (generado) y devuelve una probabilidad $D(x)$ entre 0 y 1 que indica cuán probable es que x provenga del conjunto real de datos.

Ambas redes se consideran antagónicas dado que sus objetivos son opuestos:

- D quiere maximizar la probabilidad de detectar correctamente los datos reales y rechazar los sintéticos.
- G quiere minimizar la probabilidad de que D detecte que sus datos son falsos.

El proceso se modela como un **juego de suma cero** mediante la siguiente función objetivo \min_G :

precisión, velocidad de convergencia y estabilidad del discriminador. Por debajo de este umbral (p.e., 16 o 32 neuronas), se puede observar pérdida de capacidad expresiva, mientras que valores superiores (p.e., 256) pueden ser innecesarios para problemas con pocos atributos y generar ruido o fluctuaciones en el aprendizaje entre adversarios.

4.2.1. Metodología

La metodología seguida con el modelo *CTGAN* mantiene la misma estructura general descrita para *Gaussian Copula*, diferenciándose únicamente en el enfoque de modelado. En este caso, el modelo se basa en una arquitectura generativa adversarial condicionada capaz de capturar dependencias no lineales y distribuciones multimodales presentes en los datos reales. Tras el entrenamiento, se generan N registros sintéticos ajustables mediante la variable `num-synthetic`, los cuales se almacenan en el archivo `SyntheticCTGAN.xlsx`.

```

1  # Importar librerías necesarias
2  import pandas as pd
3  import numpy as np
4  import scipy
5  import matplotlib.pyplot as plt
6
7  from sdv.single_table import CTGANSynthesizer
8  from sdv.metadata import Metadata
9  from pathlib import Path
10 from myst_nb import glue
11
12 num_synthetic = 500 #variable para definir el número de
13     registros sintéticos
14
15 # 1. Cargar datos reales
16 #-----
17 path_realData = './data/Dimensiones_lenguado.xlsx'
18 real_data = pd.read_excel(path_realData)
19
20 # 2. Obtener los metadata del dataset
21 #-----
22 metadata_path = Path('./data/metadata_lenguado.json')
23
24 if metadata_path.exists():
25     # Cargar metadatos desde el JSON (evita el warning)
26     metadata = Metadata.load_from_json(metadata_path)
27     print("Metadatos cargados desde JSON.")
28 else:
29     # Detectar metadatos y guardarlos en JSON para
30     # futuras ejecuciones
31     metadata = Metadata.detect_from_dataframe(real_data)
32     metadata.save_to_json(metadata_path)
33     print("Metadatos detectados y guardados en JSON.")
34
35 # 3. Entrenar la red CTGAN
36 #-----
37 print("Iniciando CTGAN...")
38
39 synthesizer = CTGANSynthesizer(
40     metadata = metadata,
41     enforce_min_max_values = True, # Forzar datos realí
42     sticos
43     enforce_rounding = True, # Redondeos automáticos
44     epochs = 500,
45     verbose = True
46 );
47
48 # 4. Generar datos sintéticos
49 #-----
50 import contextlib
51 import io
52
53 print("Entrenando CTGAN (esto puede tardar varios minutos)
54     ...")
55
56 # Suprimir toda la salida estándar para que no se vea al
57 # compilar
58 with contextlib.redirect_stdout(io.StringIO()):

```

```

55     with contextlib.redirect_stderr(io.StringIO()):
56         synthesizer.fit(real_data);
57
58
59 print("Generando datos sintéticos")
60 syntheticGAN_data = synthesizer.sample(num_rows=
61     num_synthetic);
62 display(syntheticGAN_data.head(10))
63 print(f"Se muestran 10 primeros registros sintéticos
64     CTGAN de un total de {num_synthetic}")
65
66 # 5. Guardar satos sintéticos
67 #-----
68 path_syntheticCTGANData = "./data/SyntheticCTGAN.xlsx"
69 syntheticGAN_data.to_excel(path_syntheticCTGANData, index
70     =False, engine='openpyxl')
71
72 # 6. Validación calidad datos sintéticos
73 #-----
74 from sdv.evaluation.single_table import run_diagnostic,
75     evaluate_quality
76 from sdv.evaluation.single_table import get_column_plot
77
78 ## Diagnóstico básico
79 diagnostic = run_diagnostic(real_data, syntheticGAN_data,
80     metadata, False)
81
82 print("\nDIAGNÓSTICO BÁSICO CALIDAD DATOS\n")
83 print(diagnostic.get_details(property_name='Data Validity
84     '))
85
86 ## Visualización de datos
87 from sdv.evaluation.single_table import get_column_plot
88 import seaborn as sns
89
90 columnas = ["Peso (g)", "Longitud (cm)", "Anchura (cm)",
91     "Altura (cm)"]
92
93 fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 12))
94 for i, col in enumerate(columnas):
95     ax = axs[i//2, i%2]
96     sns.kdeplot(real_data[col], ax=ax, color="#1f77b4",
97         label="Real", fill=True, alpha=0.5)
98     sns.kdeplot(syntheticGAN_data[col], ax=ax, color="#
99     d62728", label="CTGAN", fill=True, alpha=0.5)
100     ax.set_title(f'Distribución de {col}')
101     ax.legend()
102 plt.suptitle('Comparación de datos reales vs. sintéticos
103     (CTGAN)', y=1.02)
104 plt.tight_layout()
105 plt.show()
106
107 ## Medidas de similitud estadística
108
109 quality_reportGAN = evaluate_quality(real_data,
110     syntheticGAN_data.sample(n=len(real_data),
111     random_state=42), metadata, False)
112
113 ## Obtenemos el valor promedio de la similitud
114 overall_scoreGAN = f"{quality_reportGAN.get_score()
115     *100:.2f}%"
116 glue("scoreGAN", overall_scoreGAN, display=False); #
117     Definimos una variable para usar en el texto markdown
118 print("\nSIMILITUD ESTADÍSTICA\n")
119 print(f"Overall score: {overall_scoreGAN}\n")

```

Código 5. Generación de datos sintéticos mediante CTGAN.

4.2.2. Resultados

La tabla 8 recoge una muestra de los 10 primeros registros obtenidos de un total de 500. Y en la figura 6 se puede observar las distribuciones comparadas ente los datos reales vs. sintéticos obtenidos por este procedimiento.

Tabla 8. Muestra datos sintéticos CTGAN

ID	Peso (g)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)
0	0.46	9.5	3.4	0.5
1	6.95	5.5	2.8	0.6
2	2.41	8.8	2.2	0.6
3	13.43	6.4	2.3	0.2
4	0.81	7.3	1.5	0.4
5	4.87	6.9	4.1	0.3
6	21.98	7.2	2.6	0.4
7	2.80	5.0	2.0	0.5
8	7.47	4.2	1.7	0.4
9	4.37	9.0	2.6	0.4

Tabla 11. Correlaciones entre variables reales y sintéticas

Variable 1	Variable 2	Métrica	Puntuación
Peso (g)	Longitud (cm)	CorrelationSimilarity	0.586062
Peso (g)	Anchura (cm)	CorrelationSimilarity	0.542807
Peso (g)	Altura (cm)	CorrelationSimilarity	0.563171
Longitud (cm)	Anchura (cm)	CorrelationSimilarity	0.632470
Longitud (cm)	Altura (cm)	CorrelationSimilarity	0.549005
Anchura (cm)	Altura (cm)	CorrelationSimilarity	0.560078

Como se puede deducir de las tablas anteriores, la generación de datos sintéticos mediante **CTGAN proporciona unas métricas mucho más pobres** que las obtenidas con el método Gaussian Copula, con una baja correlación con los datos reales y en consecuencia **invalidando los registros sintéticos obtenidos** de peso, longitud, anchura y altura.

4.3. Tabular Variational Autoencoder (TVAE)

El TVAЕ (Tabular Variational Autoencoder) es otro método avanzado de inteligencia artificial para generar datos sintéticos realísticos que combina redes neuronales con principios estadísticos. En esencia, funciona como un sistema de compresión y reconstrucción inteligente: primero, un “*encoder*” reduce los datos originales a una representación compacta llamada “espacio latente”, donde se capturan las características esenciales de la información. Luego, un “*decoder*” utiliza esta representación para recrear los datos originales o generar nuevas muestras sintéticas. Lo que diferencia al TVAЕ de métodos más simples es que este espacio latente no es caótico, sino que sigue una distribución gaussiana controlada, lo que permite generar datos variados pero coherentes con la estructura original.

Matemáticamente, el TVAЕ se basa en el concepto de “inferencia variacional”, que busca aproximar distribuciones complejas de datos mediante modelos probabilísticos. Durante el entrenamiento, el sistema no solo aprende a reconstruir datos, sino que también minimiza la divergencia entre la distribución del espacio latente y una distribución gaussiana estándar. Esto se logra mediante una función de pérdida que balancea dos objetivos: la precisión en la reconstrucción (para que los datos sintéticos se parezcan a los reales) y la regularización (para que el espacio latente mantenga una estructura estadística ordenada). Este equilibrio evita que el modelo genere datos idénticos a los originales o, por el contrario, produzca información sin sentido.

Para adaptarse específicamente a datos tabulares (como es en nuestro caso), el TVAЕ incorpora transformaciones especializadas. Así, las variables continuas se modelan como mezclas de distribuciones gaussianas, lo que permite capturar multimodalidad (varios picos en los datos), mientras que las variables categóricas se procesan con codificaciones que preservan sus relaciones. Esta flexibilidad permite al TVAЕ manejar relaciones no lineales y complejas entre variables, como las típicas en datos biológicos, donde métodos tradicionales basados en correlaciones lineales resultan insuficientes.

La principal ventaja del TVAЕ frente a métodos como Gaussian Copula radica en su capacidad para aprender patrones intrincados sin depender de suposiciones simplificadas sobre la estructura de los datos. Sin embargo, requiere mayor poder computacional y ajuste fino de hiperparámetros (como la dimensión del espacio latente o el peso de la regularización). Por esto, es ideal para casos donde la calidad de los datos sintéticos es crítica, como en investigación médica o biológica [Jordon et al., 2022], donde preservar la complejidad de las distribuciones originales es esencial para validaciones posteriores. Su fundamento matemático lo convierte en una herramienta robusta para expandir conjuntos de datos limitados manteniendo la consistencia estadística de la población original.

Comparación de datos reales vs. sintéticos (CTGAN)

Figura 6. Comparación de datos reales vs. sintéticos CTGAN.

El porcentaje de similitud estadística obtenido es del 70.36%. El análisis estadístico de la calidad de los datos generados se puede apreciar en la tabla 9, tabla 10 y tabla 11.

Tabla 9. Diagnóstico básico de calidad de datos

Columna	Métrica	Puntuación
Peso (g)	BoundaryAdherence	1.0
Longitud (cm)	BoundaryAdherence	1.0
Anchura (cm)	BoundaryAdherence	1.0
Altura (cm)	BoundaryAdherence	1.0

Tabla 10. Distribuciones individuales: comparación entre datos reales y sintéticos

Columna	Métrica	Puntuación
Peso (g)	KSComplement	0.851675
Longitud (cm)	KSComplement	0.665072
Anchura (cm)	KSComplement	0.933014
Altura (cm)	KSComplement	0.889952

4.3.1. Metodología

Al igual que en los métodos anteriores, partimos del conjunto de datos real y su correspondiente `metadata` para entrenar el modelo `TVAE`. Una vez ajustado el modelo, se generan N registros sintéticos —definidos por la variable `num-synthetic`— que se exportan al archivo `SyntheticTVAE.xlsx`.

```

1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 from sdv.single_table import TVAESynthesizer
4 from sdv.metadata import SingleTableMetadata
5 from sdv.evaluation.single_table import run_diagnostic,
6     evaluate_quality
7 from sdv.evaluation.single_table import get_column_plot
8 from sdv.metadata import Metadata
9 import matplotlib.pyplot as plt
10 import seaborn as sns
11 from pathlib import Path
12 from myst_nb import glue
13
14 num_synthetic = 500 #variable para definir el número de
15     registros sintéticos
16
17 # 1. Cargar datos reales
18 #-----
19 path_realData = './data/Dimensiones_lenguado.xlsx'
20 real_data = pd.read_excel(path_realData)
21
22 # 2. Obtener los metadata del dataset
23 #-----
24 metadata_path = Path('./data/metadata_lenguado.json')
25
26 if metadata_path.exists():
27     # Cargar metadatos desde el JSON (evita el warning)
28     metadata = Metadata.load_from_json(metadata_path)
29     print("Metadatos cargados desde JSON.")
30 else:
31     # Detectar metadatos y guardarlos en JSON para futuras
32     # ejecuciones
33     metadata = Metadata.detect_from_dataframe(real_data)
34     metadata.save_to_json(metadata_path)
35     print("Metadatos detectados y guardados en JSON.")
36
37 # 3. Inicializar y entrenar TVAE
38 #-----
39 print("Inicializando TVAE...")
40 tvae_model = TVAESynthesizer(
41     metadata = metadata,
42     epochs=300, # Número de épocas de entrenamiento
43     batch_size=32, # Tamaño del batch
44     embedding_dim=128, # Dimensión del espacio latente
45     compress_dims=(128, 128), # Capas del encoder
46     decompress_dims=(128, 128), # Capas del decoder
47     loss_factor=2, # Balance entre pérdida de
48     # reconstrucción y KL
49     cuda=True # Usar GPU si está disponible
50 )
51
52 print("Entrenando TVAE (esto puede tomar varios minutos)
53     ...")
54 tvae_model.fit(real_data)
55
56 # 4. Generar datos sintéticos
57 #-----
58 print("Generando datos sintéticos...")
59 syntheticTVAE_data = tvae_model.sample(num_rows=500);
60 display(syntheticTVAE_data.head(10))
61 print(f"Se muestran 10 primeros registros sintéticos TVAE
62     de un total de {num_synthetic}")
63
64 # 5. Guardar resultados
65 #-----
66 path_syntheticTVAEData = "./data/SyntheticTVAE.xlsx"
67 syntheticTVAE_data.to_excel(path_syntheticTVAEData, index
68     =False, engine='openpyxl')
69
70 # 6. Evaluación datos sintéticos
71 #-----

```

```

66
67 ## Diagnóstico básico
68 diagnosticTVAE = run_diagnostic(real_data,
69     syntheticTVAE_data, metadata, False)
70 print("\nDIAGNÓSTICO BÁSICO CALIDAD DATOS\n")
71 print(diagnosticTVAE.get_details(property_name='Data
72     Validity'))
73
74 # Visualización datos
75 #-----
76 columns = ["Peso (g)", "Longitud (cm)", "Anchura (cm)",
77     "Altura (cm)"]
78 fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 10))
79 variables = real_data.columns
80
81 for i, var in enumerate(variables):
82     row, col = i // 2, i % 2
83     sns.kdeplot(real_data[var], ax=axes[row, col], label='
84     Real', fill=True, alpha=0.7)
85     sns.kdeplot(syntheticTVAE_data[var], ax=axes[row, col],
86     label='Sintético', fill=True, alpha=0.7)
87     axes[row, col].set_title(f'Distribución de {var}')
88     axes[row, col].legend()
89
90 plt.suptitle('Comparación: Datos Reales vs Sintéticos (
91     TVAE)', fontsize=16, y=0.98)
92 plt.tight_layout()
93 plt.show()
94
95 ## Medidas de similitud estadística
96
97 quality_reportTVAE = evaluate_quality(real_data,
98     syntheticTVAE_data.sample(n=len(real_data),
99     random_state=42), metadata, False)
100
101 ## Obtenemos el valor promedio de la similitud
102 overall_scoreTVAE = f"{quality_reportTVAE.get_score()
103     *100:.2f}%"
104 glue("scoreTVAE", overall_scoreTVAE, display=False); #
105     Definimos una variable para usar en el texto markdown
106 print("\nSIMILITUD ESTADÍSTICA\n")
107 print(f"Overall score: {overall_scoreTVAE}\n")
108
109 print("\n Distribuciones individuales real vs. sintética\
110     n")
111 print(quality_reportTVAE.get_details('Column Shapes'))
112
113 print("\n Correlaciones entre variables real vs. sinté
114     tica\n")
115 print(quality_reportTVAE.get_details('Column Pair Trends')
116     )

```

Código 6. Generación de datos sintéticos mediante TVAE.

4.3.2. Resultados

En líneas generales, este método proporciona una similitud estadística general del 90.3%. Un análisis con mayor detalle nos revela que los datos generados tienen una `BoundaryAdherence` de 1.0 (Tabla 13). A nivel de variable individual (Tabla 14) mantiene razonablemente bien las características originales ($\approx 90\%$). Por otro lado, la métrica `CorrelationSimilarity` entre pares de variables es elevada aunque inferior al método Gaussian Copula. En lo que se refiere a las correlaciones sintéticas entre variables, los valores porcentuales son bastante menores que los correspondientes referencias con datos reales, lo cual sugiere que los datos obtenidos pueden no ser válidos para entrenamiento de algoritmos de *machine learning* (Tabla 15).

Tabla 12. Muestra de datos sintéticos TVAE

ID	Peso (g)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)
0	2.67	6.0	2.6	0.4
1	6.68	7.9	3.1	0.4
2	1.96	6.0	2.4	0.4
3	7.47	8.4	3.5	0.5
4	2.37	6.8	2.4	0.4
5	3.40	7.2	2.9	0.7
6	4.58	5.4	2.5	0.4
7	7.72	7.5	3.1	0.6
8	2.91	6.8	2.1	0.4
9	3.46	6.9	2.2	0.5

Tabla 13. Diagnóstico básico de calidad de datos TVAE

Columna	Métrica	Score
Peso (g)	BoundaryAdherence	1.0
Longitud (cm)	BoundaryAdherence	1.0
Anchura (cm)	BoundaryAdherence	1.0
Altura (cm)	BoundaryAdherence	1.0

Tabla 14. Distribuciones individuales real vs. TVAE

Columna	Métrica	Score
Peso (g)	KSComplement	0.880383
Longitud (cm)	KSComplement	0.928230
Anchura (cm)	KSComplement	0.885167
Altura (cm)	KSComplement	0.899522

Tabla 15. Correlaciones entre variables real vs. TVAE

Columna 1	Columna 2	Métrica	Score
Peso (g)	Longitud (cm)	CorrelationSimilarity	0.858668
Peso (g)	Anchura (cm)	CorrelationSimilarity	0.843795
Peso (g)	Altura (cm)	CorrelationSimilarity	0.930978
Longitud (cm)	Anchura (cm)	CorrelationSimilarity	0.859773
Longitud (cm)	Altura (cm)	CorrelationSimilarity	0.896023
Anchura (cm)	Altura (cm)	CorrelationSimilarity	0.937266

Figura 7. Comparación datos reales vs. sintéticos TVAE.

5. Conclusión

En la siguiente gráfica se puede apreciar el comportamiento de los tres métodos de generación de datos estudiados.

Comparación de datos reales vs. sintéticos

Figura 8. Comparación datos reales vs. algoritmos sintéticos

Los resultados obtenidos con el método Gaussian Copula son los que mejor se ajustan al dataset real. TVAE también mantiene una adecuada distribución respecto a las variables individuales, pero muestra unos picos de densidad más elevados lo cual indica que está sobreestimando parámetros. Los resultados más pobres se han obtenido con CTGAN. Uno de los principales motivos de estos resultados tan bajos radica en que las GANs tabulares aprenden correlaciones mediante adversarial training, que es inestable con muestras pequeñas. Xu et al., 2019 recomiendan una población mínima de $N > 1000$ muestras para que poder generalizar.

En resumen, Gaussian-Copula se considera la técnica óptima para el aumento del volumen de datos en el proyecto FLAT-CLASS, fundamentado en su superior capacidad para preservar la estructura de correlaciones multivariantes y las distribuciones marginales de las variables originales, garantizando así la calidad estadística de los registros sintéticos que serán utilizados en el entrenamiento de algoritmos de machine learning para la estimación de peso.

6. Sobre el proyecto FLATCLASS

El proyecto FLATCLASS IG408M.2025.000.000072) tiene como objetivo desarrollar un sistema innovador que permita clasificar automáticamente alevines de lenguado en función de su tamaño y peso, mediante cámaras y técnicas de inteligencia artificial. La clasificación o grading es un paso esencial en la acuicultura, ya que permite agrupar a los peces de forma homogénea, reduciendo la competencia por el alimento, mejorando el crecimiento y minimizando el estrés y la mortalidad. FLATCLASS, permite procesar miles de ejemplares de manera rápida y precisa, optimizando la gestión de los lotes y reforzando la sostenibilidad del cultivo. Con ello, contribuye a un manejo más eficiente y al bienestar animal, aportando un avance significativo para el futuro de la acuicultura.

Puede obtener más detalles sobre el proyecto en:

- www.fishfarmfeeder.com
- javier.osuna@fishfarmfeeder.com
- paco.vilor@fishfarmfeeder.com
- [FishFarmFeeder](#)